

MUSTAFA ORAKÇI'NIN "LEVENT VE TAYFASI - 1" SERİSİNİN ÇOCUK EDEBİYATI İLKELERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ*Araştırma Makalesi*

Nazan ALTAY* / Erdost ÖZKAN**

Geliş Tarihi: 27.02.2026 | **Kabul Tarihi:** 21.05.2026 | **Yayın Tarihi:** 29.06.2026

Özet: Bu çalışmanın amacı, günümüz Türk çocuk edebiyatı yazarlarından biri olan Mustafa Orakçı'nın "Levent ve Tayfası - 1" serisini çocuk edebiyatının temel ilkeleri doğrultusunda incelemektir. Çocuk edebiyatı ürünlerinin çocukların bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimleri üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda bu tür eserlerin belirli ölçütler çerçevesinde değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle araştırmada çocuk kitaplarının sahip olması gereken temel özellikler, görsel tasarım ve içerik özellikleri başlıkları altında ele alınmış ve toplam 56 ölçüt çerçevesinde değerlendirme yapılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımlarından doküman incelemesi yöntemi temel alınarak yürütülen çalışmada veriler, Karatay (2011) tarafından geliştirilen "Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikler" ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Seride yer alan her bir kitap, belirlenen ölçütlere göre puanlanmış ve elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle çözümlenerek yorumlanmıştır. Araştırma bulguları, "Levent ve Tayfası - 1" serisinin genel olarak çocuk edebiyatı ilkelerine büyük ölçüde uygun olduğunu göstermektedir. Serinin çocukların okuma alışkanlığı kazanmalarına katkı sağladığı, değerler eğitimi sürecini desteklediği ve sosyal-duygusal gelişimlerine olumlu yönde etki ettiği belirlenmiştir. Bununla birlikte karakter çeşitliliğinin sınırlı olması, bazı bölümlerde metin ile görsel unsurlar arasındaki dengenin yeterince sağlanamaması ve tematik çeşitliliğin artırılmasına ihtiyaç duyulması gibi geliştirilmesi gereken yönler de tespit edilmiştir. Sonuç olarak seri genel anlamda başarılı bulunmakla birlikte farklı yaş gruplarına hitap edebilmesi ve daha evrensel bir bakış açısı kazandırabilmesi için eserlerin içerik ve görsel açıdan zenginleştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, çocuk edebiyatı ilkeleri, görsel tasarım, içerik özellikleri, Mustafa Orakçı.

AN ANALYSIS OF MUSTAFA ORAKÇI'S "LEVENT AND HIS CREW -1" SERIES IN THE CONTEXT OF CHILDREN'S LITERATURE PRINCIPLES*Research Article***Received:** 27.02.2026 | **Accepted:** 21.05.2026 | **Published:** 29.06.2026

Abstract: This study aims to examine the "Levent and His Crew - 1" series of Mustafa Orakçı, one of the contemporary Turkish children's literature authors, in line with the fundamental principles of children's literature. Considering the effects of children's literature products on children's cognitive, affective, and social development, it is important that such works are evaluated within the framework of certain criteria. Within this line, the present study addresses the fundamental characteristics that children's books should possess under the headings of visual design and content features, and evaluates them within the framework of a total of 56 criteria. In the study conducted based on the document analysis method, one of the qualitative research approaches, the data are collected using the "Characteristics Required in Children's Books" scale developed by Karatay (2011). Each book in the series is scored according to the determined criteria, and the data obtained are analyzed and interpreted by means of the descriptive analysis technique. The findings of the study show that the "Levent and His Crew - 1" series largely complies with the principles of children's literature. The series are found to contribute to children's acquisition of reading habits, support the process of values education, and have a positive effect on their social and emotional development. However, several areas for improvement are also identified, including the limited diversity of characters, the inadequate balance between textual and visual

* Öğr.; T.C. Millî Eğitim Bakanlığı; nazan153@hotmail.com 0009-0007-0701-6055

** Doç. Dr.; Pamukkale Üniversitesi; erdostozkan@gmail.com 0000-0002-4366-243X

elements in some sections, and the need for greater thematic diversity. In conclusion, although the series are found to be generally successful, it is suggested that the works should be enriched in terms of content and visual aspects in order to appeal to different age groups and provide a more universal perspective.

Keywords: Children's literature, content features, Mustafa Orakçı, principles of children's literature, visual design.

Giriş

İnsanlık tarihinin her döneminde çocuk; bireysel ve toplumsal gelişimin merkezinde yer alarak eğitimin, kültürün, edebiyatın temel öznesi olmuştur. Bir çocuğu anlamak, onu sadece fiziksel varlığıyla değerlendirmekten öte; duyguları, düşünceleri ve sosyal ilişkileriyle birlikte bütüncül biçimde kavramayı gerektirir. Demirel (2011), çocukları doğumdan itibaren kendine özgü kişilik, duygusal, bilişsel ve davranışsal özellikler taşıyan bireyler olarak görür. Çocuk, her yaş döneminde farklı fiziksel ve zihinsel gelişim göstergelerine sahiptir; ilgi, ihtiyaç ve yetenekleriyle birlikte henüz tam anlamıyla olgunlaşmamış bir potansiyele sahip birey olarak değerlendirilir. Aynı zamanda yaratıcılığın en yoğun biçimde yaşandığı bu dönem, çocuğun özgün ilgi ve gereksinimlerinin belirginleştiği bir süreçtir. Buradan hareketle çocuğun çok yönlü gelişim özellikleri ve dünyaya bakış açısı göz önünde bulundurulduğunda çocuk edebiyatı da sadece eğlence aracı olmaktan öte onun duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimini destekleyen özgün bir alan olarak değerlendirilmektedir.

Çocuk edebiyatı; çocuğun farklı gelişim dönemlerini; bu dönemlerdeki duygusal ve zihinsel özelliklerini göz önünde bulundurarak oluşturulan sözlü ve yazılı eserler bütünüdür (Aytekin, 2016). Bu eserler aynı zamanda çocukların dil, düşünme, kişilik ve toplumsal becerilerinin gelişimini destekleyen araçlar olarak da işlev görür; okul öncesinden ortaöğretime kadar uzanan süreçte çocukların öğrenme ve deneyim kazanma süreçlerinde önemli bir rol oynar (Norton, 1999). Son yıllarda çocuk edebiyatına olan ilgi hem akademik çalışmalar hem de yayıncılık açısından belirgin bir şekilde artmıştır. Türkiye özelinde yapılan bir içerik analizine göre 1987–2020 yılları arasında hazırlanan 677 lisansüstü tez incelenmiş ve özellikle 2016 sonrasında tez sayısında ciddi artış gözlemlenmiştir. Benzer şekilde UNESCO (2024), çocuk ve gençlik edebiyatının günümüzde “canlı, gelişen ve büyüyen bir tür” hâline geldiğini belirtmektedir. Bu artan ilgi ve birikim, çocuk edebiyatı ürünlerinin yalnızca niceliksel olarak değil, niteliksel açıdan da değerlendirilmesini ve çocukların gelişim özelliklerine uygun ölçütler temelinde ele alınmasını gerekli kılmaktadır.

Çocuklar nasıl ki özel varlıklar ise onlar için hazırlanan eserler de özel olmalıdır. Bir çocuk edebiyatı eseri oluşturabilmek; çocuğun dünyasını derinlemesine tanımayı gerektirir. Sever'e (2008, s. 191-192) göre çocuk edebiyatı alanında ortaya konulan ürünlerin çocukların duyu ve düşünce dünyasında beklenen etkiyi oluşturabilmesi; hem görsel düzeni hem de dilsel anlatım özellikleri bakımından belirli nitelikleri taşımasına bağlıdır. Bu ürünlerin özellikleri genellikle iki temel başlık altında incelenir: dış yapı ve iç yapı. Dış yapı, eserin fiziksel tasarımı ile görsel unsurlarını içerirken iç yapı; konu, tema, ileti, mekân ve karakter gibi öğelerden oluşmaktadır.

Popüler kültür ürünlerinin çocuklar üzerindeki etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Çok okunan ve geniş kitlelere ulaşan eserlerin pedagojik açıdan denetlenmesi, çocuğun sağlıklı gelişimi adına

kritik bir önem taşımaktadır. Günümüzde pek çok yetkin yazar, eserlerinde çocuklara özgü duyarlılığı başarıyla yansıtarak çocuk edebiyatımızın hem nicelik hem de nitelik açısından önemli bir düzeyde gelişmesini sağlamaktadır (Şimşek, 2011, s. 65). Bu yazarlardan biri de çocuk edebiyatında üretkenliği ile öne çıkan Mustafa Orakçı'dır. Ulusu'ya (2020) göre Orakçı'nın kitapları, içerdiği temalar ve eğitsel mesajlar açısından çeşitlilik göstermektedir. Ancak Moran'ın (1981) belirttiği gibi bireyler kendi değer yargılarına uygun yapıtları nitelikli bulma eğilimindedir; oysa çocuk edebiyatında eleştiri kültürünü bilimsel bir temele oturtabilmek için eserlerin bilimsel ölçütlerle incelenmesi şarttır.

Çocuk edebiyatı alanında yazılan eserlerin çocuk edebiyatı ilkelerine göre incelenmesi; bu alanda üretilen yapıtlarda niteliğin yükselmesine katkı sağlamakta ve çocukların daha kaliteli, gelişim özelliklerine uygun edebî eserlerle buluşmasını mümkün kılması açısından önem taşımaktadır. Ne var ki Mustafa Orakçı'nın "Levent ve Tayfası - 1" serisinin bu açıdan ele alınarak incelendiği kapsamlı bir çalışmaya yeterince rastlanmamaktadır. Bu durum, söz konusu serinin çocuk edebiyatının temel ilkelerini ne ölçüde taşıdığı sorusunu gündeme getirmektedir.

1. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, Mustafa Orakçı'nın "Levent ve Tayfası - 1" serisini çocuk edebiyatı temel ilkeleri bağlamında ele alarak bu eserleri görsel tasarım ve içerik özellikleri bakımından değerlendirmektir. Bu doğrultuda araştırmada ele alınan temel problem cümlesi şu şekildedir: "Mustafa Orakçı'nın "Levent ve Tayfası - 1" serisi çocuk edebiyatı temel ilkelerine uygun mudur?"

Araştırmanın bu temel problemi aşağıdaki alt problemler çerçevesinde ayrıntılı biçimde ele alınmıştır:

1. "Levent ve Tayfası - 1" serisi çocuk kitaplarında bulunması gereken dış kriterleri ne ölçüde barındırıyor?
2. "Levent ve Tayfası - 1" serisi çocuk kitaplarında bulunması gereken iç kriterleri ne ölçüde barındırıyor?

2. Yöntem

Bu araştırma, Mustafa Orakçı'nın "Levent ve Tayfası - 1" serisini çocuk edebiyatı ilkelerine göre incelemeyi amaçlayan nitel bir araştırmadır. Çalışmada edebî eserlerin anlam, biçim ve içerik yönlerinden çözümlenmesine imkân tanıyan betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Alan yazında betimsel analiz, belirli bir konu veya tema çerçevesinde yapılan çalışmaların bulgularını ve genel eğilimlerini sistematik biçimde bir araya getirip değerlendirmeyi amaçlayan bir derleme yöntemi olarak kabul edilmektedir (Çalık ve Sözbilir, 2014).

Betimsel analiz; ele alınan konuyla ilgili literatürün, araştırmaların yöntem bilimsel farklılıklarından bağımsız olarak belirli ölçütler doğrultusunda seçilmesini ve bu çalışmaların temel betimsel özelliklerinin sistematik biçimde ortaya konulmasını kapsayan çok aşamalı bir süreç olarak kavramsallaştırılmaktadır. Ayrıca bu yaklaşım, elde edilen bulguların eleştirel bir bakış açısıyla yorumlanmasını da içerir (Gümüş vd., 2018; Hammad & Hallinger, 2017).

Araştırmada ele alınan eserler, çocuk edebiyatının temel ilkeleri doğrultusunda kapsamlı bir biçimde değerlendirilmiştir. Veri toplama sürecinde Karatay'ın (2011) önerdiği kriterler rehber olarak benimsenmiş ve bu kriterler çerçevesinde çocuk edebiyatı metinlerinin görsel tasarım, içerik ile dil ve anlatım boyutları üzerinde odaklanılmıştır.

- Görsel tasarım açısından incelenen eserlerde yaş grubuna uygun resimlemeler, metin ve sayfa düzenlemeleri, kapak ve cilt tasarımı gibi fiziksel özellikler sistematik biçimde ele alınmıştır.
- İçerik boyutu edebî öğeler, konu, karakterlerin işlenişi, kurgu yapısı, yazarın üslubu ve iletiler gibi temel unsurlar üzerinden değerlendirilmiştir.
- Dil ve anlatım boyutunda ise söz varlığı, cümle yapıları ve söz sanatları gibi dilsel öğeler dikkatle incelenmiş ve değerlendirme kapsamına alınmıştır.

Bu çalışmada dil ve anlatım özellikleri, içerik özellikleri bölümüne dâhil edilmiştir. Kullanılan ölçekte “Görsel Tasarım” başlığında 22, “İçerik Özellikleri” başlığında ise 34 madde bulunmaktadır. Ölçek toplamda 56 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte yer alan her bir özellik; ilgili kriterlere uygunluk düzeyi göz önünde bulundurularak 1 (Hayır), 3 (Kısmen uygun) ve 5 (Evet) aralığında sistematik biçimde değerlendirilmiştir. Bu puanlama yöntemi, her bir özelliğin yeterlilik düzeyini belirlemek ve elde edilen verilerin analizine temel oluşturmak amacıyla uygulanmıştır.

3. Araştırmanın Modeli

Bu araştırma, Mustafa Orakçı'nın “Levent ve Tayfası - 1” serisini incelemeyi amaçlayan nitel ağırlıklı bir doküman incelemesi çalışmasıdır. Çalışmada nitel verilerin belirli ölçütler doğrultusunda sayısal olarak ifade edilmesine olanak tanıyan betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma tasarımı, nitel doküman analizinin (kitapların incelenmesi) nicel bir ölçekleme (puanlama) ile desteklendiği bütüncül bir yapı sergilemektedir. Bu yaklaşım, Creswell'in (2003) belirttiği üzere nitel ve nicel kavramsal çerçevelerin bir arada kullanılmasıyla bulguların derinleştirilmesini sağlamıştır.

Doküman analizi; belirli bir araştırma amacına hizmet eden yazılı kaynakların sistemli biçimde bulunması, incelenmesi, gerekli bilgilerin kaydedilmesi ve yorumlanması süreçlerini içeren bir yöntemdir (Karasar, 2005). Doküman analizi aşamasında; araştırma konusu ile ilgili yazılı ve dijital materyaller belirlenmiş, okunmuş, kodlanmış ve içerik yönünden incelenmiştir. Bu inceleme sürecinde çocuk edebiyatı eserlerinin değerlendirilmesinde Karatay'ın (2011) “Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikler Ölçeği” kullanılmıştır.

3.1. Veri Toplama Araçları

Araştırmada, çocuk kitaplarının incelenmesinde Karatay (2011) tarafından geliştirilmiş olan “Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikler Ölçeği”ne başvurulmuştur. Söz konusu ölçek, iki temel boyutu kapsamaktadır:

1. **Görsel Tasarım Boyutu:** Kapak tasarımı, kâğıt kalitesi, sayfa düzeni ve resim-metin ilişkisi gibi görsel öğeleri içeren 22 maddeyi kapsamaktadır.
2. **İçerik Boyutu:** Konu, tema, karakterler, dil ve anlatım gibi temel edebî öğeleri içeren 34 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin toplam madde sayısı 56'dır.

Ölçekteki maddeler, her bir özelliğin yeterlilik düzeyini belirlemek amacıyla "Hayır (1)", "Kısmen Uygun (3)" ve "Evet (5)" seçenekleri kullanılarak sistematik biçimde değerlendirilmiştir. Bu puanlama yöntemi, her bir eserin ilgili kriterlere uygunluğunu ortaya koymak ve analiz sürecine sağlam bir temel oluşturmak amacıyla uygulanmıştır.

İncelenen Eserler: Araştırmanın veri seti, Timaş Çocuk Yayınları tarafından basılan aşağıdaki 5 kitaptan oluşmaktadır:

Tablo 1

İncelenen "Levent ve Tayfası - 1" Serisi İçerisinde Bulunan Kitaplar

Sıra	Kitap	Yazar	Yıl	Sayfa	Tür
1	Hayvanları Bizden Koruma Günü	Mustafa Orakçı	2025	94	Hikâye
2	Dilek Kutusu Açılıyor	Mustafa Orakçı	2025	94	Hikâye
3	Perili Evden Kaçış	Mustafa Orakçı	2025	94	Hikâye
4	Mezarlıktaki Hayalet	Mustafa Orakçı	2025	94	Hikâye
5	Okulsuz Dünya	Mustafa Orakçı	2025	94	Hikâye

3.2. Verilerin Analizi

Bu bölümde elde edilen veriler, araştırma sorularına uygun temalar çerçevesinde sınıflandırılmış ve yorumlanmıştır. Serideki her kitap, ölçekte yer alan maddelere göre; 1 (Hayır), 3 (Kısmen Uygun) ve 5 (Evet) karşılıkları üzerinden ölçülmüştür. Kullanılan ölçek, her bir maddenin eşit aralıklarla ölçülebilmesine olanak sağlayan bir puanlama sistemine sahiptir. Bu doğrultuda çocuk kitaplarında bulunması gereken niteliklerin ölçek kapsamında değerlendirilebilmesi için verilen puanlar toplanmış ve toplam puan madde sayısına bölünerek aritmetik ortalama elde edilmiştir.

Turgut ve Baykul'un (2012) önerisi doğrultusunda puanlama işlemi araştırmacı ve alanında uzman ikinci bir kodlayıcı tarafından bağımsız olarak gerçekleştirilmiş ve tutarlılık kontrolü yapılmıştır. Değerlendirme kriteri olarak aritmetik ortalamalar baz alınmış; 3,00 puanın altı "Uygun Değil", 3,00 – 5,00 aralığı ise "Uygun" olarak kabul edilmiştir.

4. Bulgular

Bu bölümde serinin görsel tasarım ve içerik özelliklerine ilişkin bulguları sunulmuştur. Araştırmada, belirtilen çocuk edebiyatı ölçütleri kullanılarak her bir kitap madde bazında ayrı ayrı değerlendirilmiş; elde edilen puanlar toplam madde sayısına bölünerek aritmetik ortalama elde edilmiştir. Bu ortalamalar, kitapların çocuk edebiyatı ölçütlerine uygunluk düzeyini belirlemek için bir kıstas olarak kullanılmıştır. Aritmetik ortalaması 1,00-2,99 arasında olan kitaplar ölçütlere uygun değil olarak sınıflandırılırken 3,00-5,00 aralığında olan kitaplar uygun kabul edilmiştir. Bu yöntem, kitapların hem içerik hem de görsel ve yapısal yönlerinin nesnel bir biçimde değerlendirilmesine olanak tanımaktadır.

4.1. Görsel Tasarım Ölçütlerine Göre Bulgular

Görsel tasarım açısından yapılan değerlendirmede (Ek 1), serinin beş kitabının genel aritmetik ortalaması 4.81 olarak belirlenmiştir. Bu yüksek puan, serinin, görsel tasarım kriterlerini çocuk edebiyatı standartlarına büyük ölçüde uygun şekilde karşıladığını göstermektedir. Bulgular, kitaplarda kullanılan renkler, illüstrasyonların kalitesi ve sayfa düzeni gibi görsel

ögelerin çocukların dikkatini çekmeye yönelik etkili ve uyumlu bir biçimde tasarlandığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla serinin görsel niteliği, metinsel içeriği destekleyerek okurun anlama sürecini güçlendirmekte ve bu yönüyle çocuk edebiyatı açısından olumlu bir özellik olarak değerlendirilmektedir.

Güçlü Yönler: Kitapların kapak tasarımı, kâğıt kalitesi, yazı puntosu ve dayanıklılık özellikleri (Ölçüt 1-15, 17-21) tam puan (5) almıştır.

Gelişime Açık Yönler: Ölçeğin 16. maddesi (satır uzunluğu) ve 22. maddesi (resim-metin oranı) “Kısmen Uygun (3)” olarak değerlendirilmiştir.

Satır Uzunluğu: Hedef kitle için ideal satır uzunluğu 7-8 cm olması gerekirken bazı sayfalarda bu sınırın aşıldığı görülmüştür. (Bkz. Resim 1)

Resim-Metin Dengesi: 7-9 yaş grubu için önerilen denge (%50 metin-%50 görsel) bazı sayfalarda bozulmuş; kimi sayfalar tamamen metin, kimileri tamamen resim olarak tasarlanmıştır. (Bkz. Resim 2)

Resim 1

Hayvanları Bizden Koruma Günü, Sayfa-22

Resim 2

Mezarlıktaki Hayalet, Sayfa 40-41

Tören yaklaştığı için sınıfta hareketlilik artmıştı. Sınıfı temsilen törende birinin şiir okuması gerekiyordu. Öğretmenimiz de pazartesi günü Türkçe dersini şiiri okuyacak öğrenciyi seçmek için ayırmıştı.

Her sene bu iş oldukça uzun sürer. Öğretmenimiz şiirin fotokopisini çeker, daha önce okumayanlara dağıtır, sonra da teker teker okutur; en güzel okuyana da şiir okuma görevini verir. Zorlu bir iştir bu. Ben anlatırken yoruldum. Ama bu yıl şiir okuyanı seçme işi hiç de öyle uzun sürmedi.

Türkçe dersinde öğretmen sınıfa girdi.

– Arkadaşlar, dedi; geçen yıllarda görev almış olanlar lütfen tahtaya kalksın.

Benle birlikte pek çok kişi tahtaya kalktı. Neredeyse sınıfın yarısı tahtadaydı. Öğretmenimiz, daha önce görev almamışlara dönerek,

– Aranızda okulumuzun kuruluş yıldönümünde şiir okumak isteyen var mı, diye sordu.

4.2. İçerik Özellikleri Ölçütlerine Göre Bulgular

Serinin içerik özellikleri; Ek 2'de yer alan konu, karakter, ileti, dil, vb. ölçütlere göre incelenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda beş kitaba ait aritmetik ortalama değerlerinin 4.52 ile 4.76 arasında değiştiği belirlenmiş, bu doğrultuda genel ortalamanın "uygun" düzeyde olduğu görülmüştür.

Olumlu Bulgular: Kitaplar; çocuğa görelilik, akıcı dil kullanımı, evrensel değerlerin (sevgi, dürüstlük, yardımseverlik) işlenmesi konularında tam puan almıştır.

Eksik/Geliştirilmesi Gereken Yönler:

-Kültürel Çeşitlilik: Ölçeğin 35. maddesi olan "Farklı kültürlerden insanlara yer verilmesi" maddesi tüm kitaplarda "Hayır (1)" olarak kodlanmıştır.

-Karakter Çeşitliliği: Sıra dışı karakterlere yer verilmemesi (Madde 39) bir diğer eksiklik olarak tespit edilmiştir. Karakterler genellikle benzer sosyokültürel çevre (okul ve mahalle) içindedir. (Bkz. Resim-3)

-Kronolojik Zaman: “Okulsuz Dünya” kitabında zaman akışı çocuğun kronolojik algısını zorlayacak şekilde (bir rüya ile 50 yıl sonrasına gitme) kurgulandığı için ilgili madde (Madde 44) bu kitapta düşük puanlanmıştır. (Bkz. Resim-4)

Resim 3

Dilek Kutusu Açılıyor, Kitabın Ön İç Kapağı

Resim 4

Okulsuz Dünya, Sayfa 78-79

Sonuç ve Öneriler

Araştırmadan elde edilen bulgular, Mustafa Orakçı'nın "Levent ve Tayfası - 1" serisinin çocuk edebiyatı temel ilkelerini genel olarak yüksek düzeyde karşıladığını (Ortalama: 4,61-4,81 aralığı) göstermektedir. Bu yüksek ortalama, serinin hedef kitle tarafından neden bu kadar benimsendiğini salt popüler kültür etkisiyle değil, pedagojik ve teknik bir altyapıyla açıklamaktadır.

Kitapların görsel tasarım puanının yüksek (4,81) olması, yayınevinin fiziksel kalite standartlarına (kâğıt, cilt, kapak) önem verdiğini göstermektedir. Ancak bulgularda tespit edilen "satır uzunluklarının standardı aşması" ve "metin-resim dengesizliği", sadece estetik bir kusur değil pedagojik bir engel olarak kabul edilebilir. Sever (2008), çocuk edebiyatı ürünlerinin görsel ve dilsel anlatım yönleriyle hedeflenen etkiyi oluşturabilmeleri için belirli temel niteliklere sahip olmaları gerektiğini belirtmektedir. Bu bağlamda uzun satırlar ve görselin metni desteklemediği yoğun metin blokları, "görsel okuma" döneminden "metin okuma" dönemine geçen 7-9 yaş grubu çocukların göz takibini zorlaştırarak bilişsel yorgunluk yaratabilir ve kitaba karşı direnç oluşturma riski taşıyabilir. Nitekim Bekdaş ve Aslan (2020) da benzer şekilde günümüz çocuk kitaplarında metin-resim dengesizliğinin yaygın bir sorun olduğunu vurgulayarak bu pedagojik riske dikkat çekmektedir.

İçerik özellikleri bakımından serinin dürüstlük ve yardımseverlik gibi evrensel değerleri aktarmada başarılı olduğu görülmüştür. Ancak araştırmada öne çıkan en önemli bulgu; “farklı kültürlerden insanlara yer verilmemesi” ve “sıra dışı karakter eksikliği” olarak değerlendirilebilir (35. ve 39. ölçütler). Ulusu (2020), Orakçı’nın eserlerinde kültürel kimlik kazanımı amacıyla daha çok yerel ve “bizden” karakterlere yer verdiğini belirtmektedir. Yazarın “bizdenlik” ilkesine sadık kalarak ortalama bir Türk çocuğu profili çizmesi, çocuğun karakterle özdeşim kurmasını kolaylaştıran güçlü bir strateji olsa da bu durumun bir yan etkisi olarak “tekdüzelik” ortaya çıkmaktadır.

Oysa Norton (1999), çocuk kitaplarının çocukların yalnızca dilsel değil; bilişsel, kişilik ve toplumsal gelişimlerine de önemli katkılar sağladığını vurgular. Bu gelişimsel işlev göz önüne alındığında çocuk edebiyatı eserleri, okura sadece kendi hayatını yansıtan bir “ayna” değil, aynı zamanda farklı hayatları gösteren bir “pencere” olmalıdır. Seride farklı etnik, kültürel veya fiziksel özelliklere sahip (örneğin; özel gereksinimli bireyler ya da yabancı uyruklu öğrenciler) karakterlere yer verilmemesinin çocukların çok kültürlü farkındalık ve empati becerilerinin gelişimini sınırlayabileceği söylenebilir.

Bu çalışmada, ilkokul çağındaki çocuklar arasında popüler olan “Levent ve Tayfası - 1” serisi çok boyutlu olarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda şu temel yargılara ulaşılmıştır:

1. *Niteliksel Yeterlilik:* Elde edilen bulgular doğrultusunda serinin kâğıt kalitesinden dil kullanımına kadar pek çok alanda çocuk edebiyatı standartlarını 4.50’nin üzerinde karşıladığı görülmektedir. Bu durum serinin yalnızca popüler bir eser olmadığını, aynı zamanda nitelikli bir çocuk edebiyatı ürünü olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir.
2. *Görsel-Metin Entegrasyonu:* Kitaplarda sayfa tasarımlarının genel olarak başarılı olduğu anlaşılacakla birlikte okuma ergonomisini zorlayabilecek nitelikteki uzun satırlar ve görsel unsurlardan yoksun metin bloklarının çocuğun okuma motivasyonunu olumsuz yönde etkileyebilecek unsurlar arasında yer alabileceği değerlendirilmektedir.
3. *Karakter Yapılandırması:* Seri, “bizden” karakterler aracılığıyla kültürel aktarım açısından güçlü bir görünüm sergilemektedir. Bununla birlikte “öteki”ni tanıma ve evrensel çeşitlilik bağlamında bazı sınırlılıklar barındırabileceği; karakter kadrosunun görece homojen yapısının ise güncel kapsayıcı eğitim anlayışı açısından yeniden ele alınabileceği düşünülmektedir.

Araştırma kapsamında yazarlar ve yayınevleri için geliştirilen öneriler şu şekildedir:

- *Tipografik Düzenleme:* 7–9 yaş grubuna yönelik kitaplarda satır uzunluklarının 7–8 cm sınırını aşmamasının; göz takibini kolaylaştırmak amacıyla yazı puntoları ve satır aralıklarının yaş grubuna uygun biçimde düzenlenmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
- *Kapsayıcı Karakter Tasarımı:* Serinin devam kitaplarında ya da yeni basımlarında farklı kültürel özelliklere sahip, dezavantajlı grupları temsil eden veya fiziksel

farklılıkları bulunan karakterlere daha fazla yer verilmesi çocukların empati becerilerinin gelişimine katkı sağlayabilir.

- *Görsel Ritim*: Yalnızca metinden oluşan sayfalar yerine, metnin anlamını destekleyen küçük illüstrasyonlar veya spot çizimlerle sayfa düzeninin çeşitlendirilmesinin okuma sürecini destekleyebileceği ve görsel bütünlüğü güçlendirebileceği öngörülmektedir.

Araştırma kapsamında ebeveynler ve eğitimciler için geliştirilen öneriler şu şekildedir:

- *Eleştirel Okuma*: Okuma sürecinde çocuklara "Sence sınıfta farklı özelliklere sahip (örneğin gözlüklü ya da tekerlekli sandalyeli) başka kimler yer alabilirdi?" gibi sorular yöneltilmesinin metindeki karakter çeşitliliğine ilişkin farkındalıklarını artırabileceği ve eleştirel düşünme becerilerini destekleyebileceği değerlendirilmektedir.

Araştırma kapsamında araştırmacılar için geliştirilen öneriler şu şekildedir:

- *Alımlama Çalışmaları*: Bu çalışma metin odaklı bir inceleme sunmaktadır. Gelecek araştırmalarda "Levent ve Tayfası" serisini okuyan çocuklarla gerçekleştirilecek görüşmeler aracılığıyla çocukların karakterleri nasıl algıladıkları ve görsel tasarımdan nasıl etkilendiklerinin çocuk odaklı bir bakış açısıyla incelenmesinin alana önemli katkılar sunabileceği düşünülmektedir.

Kaynakça

Aytekin, H. (2016). *Çocuk ve gençlik edebiyatı*. Anı Yayıncılık.

Bekdaş, M. ve Aslan, M. (2020). "Ahmet Ümit'in Olmayan Ülke" adlı masalının çocuk edebiyatı ölçütlerine göre değerlendirilmesi. *Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi*, 3(2), 122–137.

Creswell, J. W. (2003). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage.

Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). Parameters of content analysis. *Education and Science*, 39(174), 33–38.

Demirel, Ş. (2011). *Edebî metinlerle çocuk edebiyatı*. Pegem Akademi.

Gümüş, E., Bellibaş, M. Ş., Esen, M., and Gümüş, S. (2018). A systematic review of studies on leadership models in educational research from 1980 to 2014. *Educational Management Administration & Leadership*, 46(1), 25–48.

Hammad, W. and Hallinger, P. (2017). A systematic review of conceptual models and method used in research on educational leadership and management in Arab societies. *School Leadership & Management*, 37(5), 434–456.

Karasar, N. (2005). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Nobel Yayın Dağıtım.

Karatay, H. (2011). Çocuk edebiyatı metinlerinde bulunması gereken özellikler. T. Şimşek (Ed.), *Kuramdan uygulamaya çocuk edebiyatı el kitabı* içinde (s. 77-125). Grafiker Yayınları.

Moran, B. (1981). *Edebiyat kuramları ve eleştiri*. Cem Yayınevi.

- Norton, D. E. (1999). *Through the eyes of a child: An introduction to children's literature*. Schuster/A Viacom Company.
- Sever, S. (2008). *Çocuk ve edebiyat*. TUDEM.
- Şimşek, T. (Ed.). (2011). *Kuramdan uygulamaya çocuk edebiyatı el kitabı*. Grafiker Yayınları.
- Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (2012). *Eğitimde ölçme ve değerlendirme*. Pegem Akademi.
- Ulus, B. (2020). *Mustafa Orakçı'nın çocuk kitaplarındaki eğitsel iletiler üzerine bir inceleme* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi.
- UNESCO. (2024, March 29). *Children's and youth literature, a flourishing genre*. UNESCO.

Makaleye Katkı Oranı Beyanı:

1. yazar katkı oranı: %50
2. yazar katkı oranı: %50

Çıkar Çatışması Beyanı:

Araştırmacılar arasında herhangi bir çıkar çatışması yoktur.

Etik Beyanı:

Bu çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde belirtilen kurallara uyulduğunu, “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler”e dayalı hiçbir işlem yapılmadığını ve etik ihlallerde tüm sorumluluğun makale yazarlarına ait olduğunu beyan ederiz.

Finansal Destek veya Teşekkür Beyanı:

Bu çalışma için herhangi bir kurumdan finansal destek alınmamıştır.

Etik Kurul İzni Beyanı:

Araştırma etik kurul izni gerektirmemektedir.

Veri Kullanılabilirliği Beyanı:

Bu çalışma sırasında oluşturulan veya analiz edilen veriler, talep üzerine yazarlardan temin edilebilir.

Yapay Zekâ Kullanımı Beyanı:

Yazma yardımı için yapay zekânın kullanılmadığını beyan ederiz.

Telif Hakları Beyanı:

Türkoloji ve Sosyo-Kültürel Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanan çalışmalar Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Extended Abstract

This study aims to examine the “Levent and His Crew - 1” series written by Mustafa Orakçı, one of the prominent contemporary authors of Turkish children’s literature, in terms of the fundamental principles of children’s literature. Considering that children’s books play a crucial role in supporting children’s cognitive, affective, and social development, it is essential to evaluate such works within a systematic and scientific framework. In this context, the study evaluates the selected series based on visual design and content features, which are considered key components of children’s literature quality.

Children’s literature is not merely a means of entertainment; it is an important tool that contributes to children’s emotional, intellectual, and social growth. Works produced for children must therefore be designed in accordance with their developmental characteristics,

interests, and needs. In recent years, there has been a significant increase in both academic studies and publishing activities related to children's literature in Türkiye. This growing interest highlights the necessity of evaluating children's books not only in terms of quantity but also in terms of quality. Accordingly, analyzing widely read and popular works through scientific criteria becomes particularly important.

This research was conducted using a qualitative research design, specifically the document analysis method. Document analysis allows for the systematic examination and interpretation of written materials. In this study, the books in the "Levent and His Crew - 1" series were analyzed using the "Characteristics Required in Children's Books Scale" developed by Karatay (2011). This scale consists of two main dimensions: visual design (22 items) and content features (34 items), a total of 56 criteria. Each criterion was evaluated using a three-point Likert-type scale: "No" (1), "Partially Appropriate" (3), and "Yes" (5).

The dataset of the study consists of five books published by Timaş Children's Publications in 2025. Each book was evaluated separately according to the determined criteria, and the obtained scores were analyzed using descriptive analysis. In order to ensure reliability, the evaluation process was conducted independently by the researcher and an expert, and consistency between coders was checked. The arithmetic mean of the scores was calculated to determine whether the books met the criteria of children's literature. Scores below 3.00 were considered "Not Appropriate," while scores between 3.00 and 5.00 were considered "Appropriate."

The findings of the study reveal that the "Levent and His Crew - 1" series largely complies with the principles of children's literature. In terms of visual design, the series achieved a high average score of 4.81, indicating a strong alignment with established standards. The books were found to be highly successful in aspects such as cover design, paper quality, durability, font size, and overall readability. However, certain areas requiring improvement were also identified. For instance, the length of lines in some sections exceeded the recommended limits for the target age group, and the balance between text and illustrations was not always optimal. In some cases, pages consisted solely of text or images, which may affect reading ergonomics and children's engagement with the text.

Regarding content features, the series also demonstrated a high level of adequacy, with average scores ranging between 4.52 and 4.76. The books were particularly successful in presenting themes appropriate to children's developmental levels, maintaining a coherent and engaging narrative structure, and conveying universal values such as love, respect, honesty, and cooperation. The language used in the books was clear, fluent, and suitable for the target age group, contributing positively to children's reading comprehension and motivation.

Despite these strengths, several limitations were identified in the content dimension. One of the most significant findings was the lack of cultural diversity in the representation of characters. The books predominantly feature characters from similar socio-cultural backgrounds, with little inclusion of individuals from different cultures or diverse social groups. Additionally, the absence of extraordinary or unconventional characters limits the

variety and richness of the narrative world. While the use of familiar and relatable characters facilitates identification for young readers, it may also result in a certain degree of monotony.

Another notable issue concerns the representation of time in one of the books, where a non-linear time structure involving a dream sequence challenges children's chronological perception. Although such narrative techniques can enhance creativity, they may also create confusion for younger readers if not presented carefully.

Overall, the findings suggest that the popularity of the "Levent and His Crew - 1" series can be attributed not only to its appeal within popular culture but also to its strong pedagogical and literary foundations. The series successfully supports the development of reading habits, contributes to values education, and fosters children's social and emotional growth.

Based on the findings, several recommendations can be made. For authors and publishers, it is suggested that greater attention be paid to typographic design, particularly line length and spacing, in order to enhance reading comfort. Additionally, incorporating a more diverse range of characters representing different cultural, social, and physical backgrounds would contribute to the development of children's empathy and multicultural awareness. Improving the balance between text and visual elements by including supportive illustrations throughout the text could also enhance the reading experience.

For educators and parents, it is recommended to encourage critical reading practices by asking children reflective questions about the characters and themes in the books. This approach can help children develop critical thinking skills and a deeper understanding of diversity.

Finally, for future research, it is suggested that reader-response studies be conducted to explore how children perceive the characters, themes, and visual design elements in the series. Such studies would provide valuable insights into the impact of children's literature from the perspective of the target audience.

In conclusion, while the "Levent and His Crew - 1" series is generally a successful and high-quality example of children's literature, enriching its content and visual design in line with contemporary educational and cultural expectations would further enhance its effectiveness and inclusiveness.

EK 1

Halit Karatay'ın Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikler Ölçeği (Görsel Tasarım)

	Çocuk Kitaplarını Değerlendirme Ölçeği (Görsel Tasarım)	Hayır (1)					Kısmen Uygun (3)					Evet (5)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Kitabın dış tasarımı çocukların ilgisini çekecek niteliktedir.											x	x	x	x	x
2	Kitabın kapağında hangi yaş düzeyine uygun olduğu belirtilmiştir.											x	x	x	x	x
3	Kitap kapağındaki resimler, görseller metinde işlenen konu, olay veya karakterlerle ilgilidir.											x	x	x	x	x
4	Kitabın kapağı [karton, mukavva, bez veya selefona gibi] dayanıklı malzemeden yapılmıştır.											x	x	x	x	x
5	Kapağın dokusu; üzerindeki yazı, çizgi ve resimleri net biçimde gösteriyor.											x	x	x	x	x
6	Kitap kapağı kolayca açılabilir, desteksiz durabilir ve kitabın sayfaları kolay çevrilebilir.											x	x	x	x	x
7	Kitabın cildi sağlam, dayanıklı ve sayfalar dağılmıyor.											x	x	x	x	x
8	Kullanılan kâğıdın dokusu sağlam, sayfalar silinebilecek niteliktedir.											x	x	x	x	x
9	Kullanılan kâğıt gözü yormayan matlıkta, renkleri soldurmayan, mürekkebi dağıtmayan niteliktedir.											x	x	x	x	x
10	Kâğıdın zemini ile yazının rengi birbiriyle zıtlık oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.											x	x	x	x	x
11	Başlıklar ve vurgulanması gereken sözcükler koyu renkte, metin orta koyuluktur.											x	x	x	x	x
12	Metin ve resimler sayfa üzerinde birbirine uygun konumlandırılmış, kitap kolay okunabilir.											x	x	x	x	x
13	Sayfaların kenar boşlukları en az 2 cm ve satır aralıklarındaki boşluklar en az 1.25 satır olarak ayarlanmıştır.											x	x	x	x	x
14	Paragraflar ve bölümler arasında uygun (1.5-2 cm) boşluklar bırakılmıştır.											x	x	x	x	x
15	Cümle uzunlukları [2-7 yaş düzeyi için 3-5 kelime [20-30 karakter] (1-3 sınıf) için 6 kelime [35-40 karakter] "4-5 sınıf" için en fazla 10 kelime [60-70 karakter] çocuğun yaş düzeyine uygundur.											x	x	x	x	x
16	Kitaptaki satır uzunlukları [1-5.sınıflar için 7-8 cm. daha üst sınıflar için 9-11cm] çocukların gelişim düzeyine uygundur.											x	x	x	x	x
17	Yazı karakterleri çocukların [6 yaş öğrenciler için 24-30; 7-9 yaş öğrenciler için 16-18; 9-12 yaş ve üstü öğrenciler için 10-12 punto] gelişim düzeyine uygundur.											x	x	x	x	x
18	Resimler, çocuğun sanatsal gelişim özelliklerine [2-9 yaş için parlak renkler ve esnek çizgiler; 9-12 yaş için gerçeğine yakın resimler] uygun tasarlanmıştır.											x	x	x	x	x
19	Resimler çocukların hayal gücünü ve yaratıcılıklarını harekete geçirecek niteliktedir.											x	x	x	x	x
20	Kitapta farklı anlamlara gelen çağrışımlar yapabilen [üç boyutlu veya çok anlamlı] resimler kullanılmıştır.											x	x	x	x	x
21	Kitapta kullanılan resimler, metinde anlatılan durum ve olay örtüşüyor, resimler, metni anlam bakımından destekliyor.											x	x	x	x	x
22	Kitaptaki resim; metin oranı [2-7 yaş için kitabın 1/4'ü yazı, 3/4'ü resim 7-9 yaş için 2/4'ü yazı, 2/4'ü resim, 9-12 yaş ve üstü için 3/4'ü yazı, 1/4'ü resim] yaş düzeylerine uygundur.											x	x	x	x	x

EK 2

Halit Karatay'ın Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikler Ölçeği (İçerik Özellikleri)

	Çocuk Kitaplarını Değerlendirme Ölçeği (İçerik Özellikleri)	Hayır (1)					Kısmen Uygun (3)					Evet (5)					
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
23	Kitapta çocuğun gelişim düzeyine uygun [2-7 yaş için masal; 9-12 yaş için öykü] bir edebi tür işlenmiştir.												x	x	x	x	x
24	Kitapta çocuğun gelişim düzeyine uygun [6-9 yaş için aile, insan, doğa ve hayvan sevgisi; 9-12 yaş için sevgi, tarih; kahramanlık, macera, fantastik] konu işlenmiştir.												x	x	x	x	x
25	Kitabın kurgusu benzerlerinden farklı, orijinal ve yenidir.												x	x	x	x	x
26	Kitapta işlenen konu akla yakın ve inandırıcıdır.												x	x	x	x	x
27	Kitapta işlenen olay ve durumlarla ilgili bir giriş, ön hazırlık yapılmıştır.												x	x	x	x	x
28	Kitapta işlenen olaylar neden sonuç ilişkisi, mantıklı bir örgü içinde gelişmiştir.												x	x	x	x	x
29	Kitapta sıralanan olaylar ve düşünceler birbiriyle gelişmiyor, tutarlıdır.												x	x	x	x	x
30	Kitapta sıralanan olaylar veya düşünceler akıcı bir dille işlenmiş, okuyucunun ilgisini canlı tutuyor.												x	x	x	x	x
31	Kitabın kurgusunda çatışmalar okuyucuda merak ve keşif duygusu uyandırıyor.												x	x	x	x	x
32	Ana fikir, yanlış anlaşılmalara veya okuru ikilemde bırakmayacak şekilde verilmiştir.												x	x	x	x	x
33	Kitapta din, dil ve cins ayrımcılığı ile ilgili önyargılara yer verilmemiştir.												x	x	x	x	x
34	Kitapta sevgi, saygı, hoşgörü, dürüstlük, çalışkanlık, doğruluk gibi evrensel ve ahlaki değerlere yer verilmiştir.												x	x	x	x	x
35	Kitapta farklı kültürlerden insanlara yer verilmiştir.	x	x	x	x	x											
36	Kitapta mizah ve güldürtü öğelerine yer verilmiştir.												x	x	x	x	x
37	Kitapta aynı yaş düzeyinden karakterlere yer verilmiştir.												x	x	x	x	x
38	Karakterlerin güçlü ve zayıf yönleri görülebilmektedir.												x	x	x	x	x
39	Yazar anlatıda sıra dışı karakterler de işlemiştir.	x	x	x	x	x											
40	Karakterlerin davranışları; yaşları ve geçmişleriyle örtüşmektedir.												x	x	x	x	x
41	Hikâye içinde gelişen ve büyüyen karakterler vardır.												x	x	x	x	x
42	Yazar, karakter davranışlarının veya gelişimlerinin nedenlerini belirtmiştir.												x	x	x	x	x
43	Yazar, karakterleri farklı anlatım teknikleri ile [düz anlatımla, diyalogların içinde, başkalarının düşünceleri ile, kendi düşüncesi ile, olayların içinde] okuyucuya tanıtıyor.												x	x	x	x	x
44	Kitapta işlenen zaman doğrusal ilerliyor, çocuğun kronolojik zaman algısına (dün; bugün; yarın) uygundur.						x						x	x	x	x	
45	Kitapta anlatılan olayların geçtiği çevre, yer çocuklar, algılayabileceği düzeydedir.												x	x	x	x	x
46	Anlatımda kullanılan betimlemeler karakterlerin fiziksel ve ruhsal özelliklerini yansıtır.												x	x	x	x	x
47	Anlatımda kullanılan betimlemeler metinde işlenen												x	x	x	x	x

